

PROMOTING MUTUAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE UNITED NATIONS (UN)

Nigina Xudayberganova Tolqin qizi¹

¹ Bachelor of the Faculty of International Law

University of World Economy and Diplomacy

khudayberganova.nigina@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4997401>

ARTICLE INFO

Received: 05th June 2021

Accepted: 10th June 2021

Online: 15th June 2021

KEY WORDS

UN; Uzbekistan; cooperation; foreign policy; peace and security; stability; Aral Sea; UNESCO; UNICEF.

ABSTRACT

The work is devoted to cooperation between the UN and Uzbekistan. The article illustrates the fundamental aspects of cooperation between the UN and the Republic of Uzbekistan in several areas - from political to environmental. The article describes the development of cooperation and the implementation of the achieved goals, as well as the contribution of Uzbekistan to peace in Central Asia and to the fight against terrorism. The actual problem of the Aral Sea and cooperation of the international community is also mentioned. The paper also analyzes the recent contribution of Uzbekistan to mutual cooperation with the United Nations and its bodies.

ПРОДВИЖЕНИЕ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ООН)

Нигина Худайберганова Толқин қизи¹

¹ Бакалавр факультета «Международное право»

Университета мировой экономики и дипломатии

khudayberganova.nigina@gmail.com

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 июня 2021 г.

Утверждено: 10 июня 2021 г.

Опубликовано: 15 июня 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ООН; Узбекистан; сотрудничество; внешняя политика; мир и безопасность; стабильность; Аральское море; ЮНЕСКО; ЮНИСЕФ.

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена сотрудничеству между ООН и Узбекистаном. Статья иллюстрирует фундаментальные аспекты сотрудничества между ООН и Республикой Узбекистан в нескольких сферах - от политических до экологических. В статье рассказывается о развитии сотрудничества и реализации достигнутых целей, а также о вкладе Узбекистана в мир в Центральной Азии и в борьбу с терроризмом. Также упоминается актуальная проблема Аральского моря и сотрудничества международного сообщества. В работе также анализируется недавний вклад Узбекистана во взаимное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и её органами.

«Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений.

Её внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и иных общепризнанных принципов, и норм международного права.

Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности».¹

Каждая страна, исходя из интересов государства и народа, вступает в международные отношения. Республика Узбекистан также не является исключением. Организация Объединённых Наций, в которую вступила Республика Узбекистан 2 марта 1992 года, является одной из таких международных организаций. Вступая в эту международную организацию, Республика Узбекистан учитывала интересы государства и народа. Сотрудничество с Организацией Объединённых Наций является одним из приоритетных направлений внешней политики Республики. Основные направления сотрудничества Республики Узбекистан с ООН были начаты в работе 48-сессии Генеральной Ассамблеи Республики Узбекистан в 1993 году, где выступил первый

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов. К приоритетным направлениям сотрудничества Республики Узбекистан с ООН относятся следующие²:

- борьба с угрозой миру и стабильности;
- борьба с незаконной торговлей наркотическими веществами;
- предупреждение распространения оружия массового поражения;
- решение экологических проблем, социально-экономического развития;
- защита прав человека.

Сотрудничество с ООН дало большие возможности для проявления Республики Узбекистан как полноценного субъекта международных отношений.

Республика Узбекистан сотрудничает с Организацией Объединённых Наций уже 29 лет по более чем 19 направлениям. Например, наша страна тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), с Международным фондом спасения Арала (МФСА), с Управлением ООН по наркотрафику и преступности, по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), по вопросам участия Республики Узбекистан в деятельности ШОС, по вопросам сотрудничества Узбекистана с Европейским банком реконструкции и

¹Конституция Республики Узбекистан, статья 17.
www.lex.uz

²Выступление Президента Республики Узбекистан, Ислама Каримова на 48-сессии Генеральной Ассамблеи Республики Узбекистан в 1993 году,
https://digitallibrary.un.org/record/174830/files/A_48_PV.6-RU.pdf

развития, по вопросам сотрудничества между Узбекистаном и ОИС. Все выше перечисленные примеры показывают насколько важно сотрудничество между нашей страной и ООН.

На выступлении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 19 сентября 2017 года на 72-сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций были подчеркнуты все перечисленные направления.

Среди этих направлений одним из главных не только в Республике Узбекистан, но и во всём мировом масштабе является защита прав и интересов человека.

«Сегодня Узбекистан стремительно развивается. Бережно храня мудрость прошлых поколений, мы осознанно идём на решительные реформы, привержены формированию нового облика страны. Растёт политическая активность, проводятся глубокие реформы во всех сферах. Их цель – построение демократического государства и справедливого общества, где приоритетом является реализация простого и ясного принципа – «Интересы человека превыше всего»³, - говорит Президент нашей страны. Вышесказанные слова доказывают, что Узбекистан, являясь полноправным членом ООН, достойно идёт по пути укрепления норм защиты прав

человека. На сессии глава нашего государства изложил позицию Узбекистана по стабилизации ситуации в Афганистане и выразил конкретные предложения на этот счёт.

Узбекистан сотрудничает с ООН по поводу ещё одного из самых главных направлений, которое непосредственно связано с изменениями, происходящими в современном мире. В Конституции Республики Узбекистан и нормативных актах религиозный экстремизм и терроризм признаны преступлениями против мира и человечества, а также общественной безопасности. Ничто в настоящее время не представляет такую большую угрозу, как религиозный экстремизм и терроризм; проблема эта является угрозой не только безопасности Узбекистана, или только Центральной Азии, но всего мира, потому что политическая ситуация во всём мире является быстроизменяющейся и в любое время может появиться искра, способная разжечь огонь. Роль ООН в решении проблем, вызванных выше сказанными угрозами, незаменима, а именно: Республика Узбекистан и ООН сотрудничают по решению вопроса, касаемого проблемы Афганистана. Живым примером начала взаимоотношений служит конференция, проведённая 23 февраля 2018 года в Москве, где выступил министр иностранных дел Узбекистана *Абдулазиз Камалов*. В своём выступлении он подчеркнул: «На конференцию приглашены страны, которые уже вовлечены в афганский процесс «достаточно глубоко и от которых в значительной степени может

³Выступление Президента Республики Узбекистан, Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в 2017-году. <http://uza.uz/ru/politics/prezident-uzbekistana-shavkat-mirziyeev-vystupil-na-72-y-ses-20-09-2017>

зависеть ход дальнейшего развития событий»: Россия, КНР, Пакистан, Иран, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция. Среди международных организаций – это **ООН** и **Европейский союз**, а также ряд государств, которые изъявили желание участвовать в форуме, - Великобритания, Германия, Франция и Италия...»

Следствием проведённой конференции является проведение Ташкентской международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» и подписание 27 марта 2018 года Ташкентской Декларации. В конференции участвовал *специальный председатель ООН в Афганистане Тадамити Ямамото*.

Следующей международной конференцией, связывающая ООН и Узбекистан, является «Центральная Азия: одно прошлое и будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания»,⁴ состоявшаяся в ноябре 2019 года. ООН выразила большой интерес к форуму.

Основной точкой столкновения интересов мирового сообщества и Узбекистана является проблема Арала, которая не оставит без внимания не только близлежащие регионы, но и всё

мировое сообщество в целом, потому что угроза данной проблемы может распространиться не только на центрально-азиатский регион. На 72-сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Шавкат Мирзиёев, обращаясь Генеральному Председателю ООН, особо подчеркнул: «... Хотелось бы вновь обратить Ваше внимание на одну из острейших экологических проблем современности - Аральскую катастрофу.

В моих руках – карта трагедии Арала. Думаю, комментарии здесь излишни. Преодоление последствий высыхания моря требует сегодня активной консолидации международных усилий. Мы выступаем за реализацию в полном объёме принятой в этом году специальной Программы ООН по оказанию действенной помощи населению, пострадавшему от Аральского кризиса...»⁵. Из речи Президента Шавката Мирзиёева следует, что Узбекистан готов продолжить тесное сотрудничество с ООН в дальнейшем по вопросу трагедии Арала.

Следующий шаг к сотрудничеству был намечен 27 ноября 2018 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на специальном заседании высокого уровня, где был запущен партнёрский фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Участник работы форума Генеральный Секретарь ООН Антонио

⁴Декларация Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», город Ташкент, Республика Узбекистан, 26-27 марта 2018 года. <http://ut.uz/ru/politika/tashkentskaya-deklaratsiya-po-afganistanu/>

⁵Выступление Президента Республики Узбекистан, Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в 2017-году. <http://uza.uz/ru/politics/prezident-uzbekistana-shavkat-mirziyeev-vystupil-na-72-y-ses-20-09-2017>

Гутерриш, открывая мероприятие, вспомнил о посещении Приаралья в июне 2017 года и назвал высыхание моря «катастрофой мирового масштаба»⁶. Он также заявил, что ООН приложит все усилия для мобилизации мирового сообщества в целях выполнения, поставленных перед фондом задач.

Вышесказанная речь показывает двустороннюю заинтересованность решения возникших проблем.

Хелена Фрейзер, Резидент-координатор ООН в Узбекистане, подчеркнула: «Мы сегодня собрались не для того, чтобы заявить о наших достижениях в Узбекистане. Наша цель – преумножить имеющиеся результаты и обеспечить их устойчивость на долгие годы вперед. *Сегодня важно говорить не об ушедшем море, а о людях, которые продолжают там жить*».⁷

Сотрудничество с ООН Узбекистану дало большие возможности для решения выше перечисленных проблем, потому что ни одна страна, хоть она будет самой высокоразвитой, не способна решить такого рода проблему в одиночку. Принимая во внимание глобальность возникшей проблемы, будет правильно учесть роль сотрудничества нашей страны с такой международной организацией, как ООН.

Терроризм и преступность. Эти слова далеко не чужды современному миру, ибо опасность, исходящая от них,

привела к трагическому повороту в жизни многих людей. Для Узбекистана, являющегося соседним государством с Афганистаном, очень важно взаимовыгодное партнёрство с ООН, её структурами и институтами в области борьбы против незаконного оборота наркотиков, транснациональной организованной преступности и международного терроризма. В ходе своей речи, которая состоялась 1 ноября 2017 года, с Исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности, господином Ю.Федотовым, Президент Ш.Мирзиёев подчеркнул, что мир, процветание и интересы людей лежат в основе правительственной программы («Стратегия действий в целях развития на 2017-2021 годы»), которая перекликается со столпами ООН «Мир, безопасность, развитие и права человека». Стратегия действий полностью соответствует целям устойчивого развития ООН (ЦУР). Господин Федотов высоко оценил политику, обеспечивающую мир и стабильность, действия, направленные на борьбу с незаконной торговлей и оборотом наркотиков, подчеркнул актуальность инициатив, представленных Президентом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вопрос борьбы с преступностью и незаконной торговлей наркотиками является актуальным не только для Узбекистана, но также и для всех стран Центральной Азии, а для решения этой проблемы важно сотрудничество между странами и международными организациями, а также взаимная поддержка.

⁶Визит Генерального Секретаря ООН в Узбекистан. http://www.ombudsman.uz/ru/press_center/news/uzbekistan/vizit-generalnogo-sekretarya-onn-v-uzbekistan/

⁷<https://www.gazeta.uz/ru/2018/11/28/fund/>

На сегодняшний день Узбекистан является участником более 60 международных документов ООН в области прав человека, принимает активное участие в реализации программ ООН по оказанию поддержки восстановления Афганистана, в стране действует объединённая программа, ряд мероприятий, в том числе Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО, Мировой банк, Детский фонд, Фонд

населения, Программа развития, УНП. Организации взаимодействуют в вопросах борьбы с современными угрозами, такими, как: распространение оружия массового поражения, экологические проблемы, а также оказывают всестороннюю поддержку в области социально-экономического развития, защиты и поощрения прав человека.

Литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан, статья 17. www.lex.uz
2. Выступление Президента Республики Узбекистан, Ислама Каримова на 48-сессии Генеральной Ассамблеи Республики Узбекистан в 1993 году, https://digitallibrary.un.org/record/174830/files/A_48_PV.6-RU.pdf
3. Выступление Президента Республики Узбекистан, Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в 2017 году. <http://uza.uz/ru/politics/prezident-uzbekistana-shavkat-mirziyeev-vystupil-na-72-y-ses-20-09-2017>
4. Декларация Ташкентской конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», город Ташкент, Республика Узбекистан, 26-27 марта 2018 года. <http://ut.uz/ru/politika/tashkentskaya-deklaratsiya-po-afganistanu/>
5. Визит Генерального Секретаря ООН в Узбекистан. http://www.ombudsman.uz/ru/press_center/news/uzbekistan/vizit-generalnogo-sekretarya-oon-v-uzbekistan/
6. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/11/28/fund/>